

Ergonomía en odontología y su efecto sobre el ejercicio estomatológico en Hermosillo, Sonora

Ceballos López Jaaziel Abinadab

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

Al pasar de los años, se han implementado medidas y mejoras en todas las ramas y sectores de producción y servicio, para mejorar la calidad en el ambiente de trabajo, lo que va muy relacionado con el diseño de las condiciones de trabajo. En odontología, constantemente se indica la importancia de una correcta ergonomía, por el impacto que las malas posturas pueden tener en el cuerpo. Un estudio realizado por la National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), en 1989, encontró relación entre lesiones músculo esqueléticas, con factores de riesgo, como movimientos repetitivos, fuerza mal aplicada, etc. Para este caso, se evaluaron 32 alumnos de la carrera de odontología en Hermosillo, Sonora, mediante formularios, los cuales revelaron que, gran parte de los encuestados, refieren molestias tempranas en espalda baja y cuello, mayormente. Es importante considerar la manera en que el profesional trabaja. De pie, los tiempos de descanso, la posición de la cabeza, posición de las piernas. Todo esto nos lleva a darle importancia a la aplicación de medidas para mejorar la ergonomía en la zona de trabajo del profesional.

Abstract

Over the years, various measures and improvements have been implemented across production and service sectors to enhance the quality of the work environment, which is closely linked to the design of working conditions. In dentistry, the importance of proper ergonomics is consistently emphasized due to the impact that inadequate work postures can have on the body. A study conducted by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) in 1989 identified an association between musculoskeletal disorders and risk factors such as repetitive movements, improper application of force, among others. In this study, 32 dentistry students in Hermosillo, Sonora, were evaluated through questionnaires, which revealed that a significant proportion of respondents reported early discomfort, primarily in the lower back and neck. It is essential to consider aspects of professional practice such as whether the work is performed standing, rest periods, head position, and leg posture. These findings highlight the relevance of implementing ergonomic measures to improve the working conditions in the dental professional's environment.

Palabras Clave: Ergonomía, odontología, estomatología, músculo esquelético, área de trabajo

Keywords: Ergonomics, dentistry, stomatology, musculoskeletal, work area

1. INTRODUCCIÓN

Al pasar de los años, es bien sabido que, en todas las ramas y sectores de producción y servicios, se han implementado medidas para mejorar la calidad en el ambiente de trabajo, y la productividad en el mismo. Todo este proceso, ha demostrado que la calidad y la productividad van muy relacionadas con el diseño de las condiciones de trabajo. La odontología y su práctica, no están ajenos a este tema, ya que es un área en la que el estrés, la tensión, malas posturas, entre otros factores; contribuyen a la aparición de problemas a nivel del sistema músculo esquelético de quien lo está ejerciendo. Esto acarrea desórdenes que pueden llegar a tener distintos grados de severidad que oscilan desde leves síntomas periódicos, hasta condiciones que debilitan al personal de forma severa. Por esta misma situación, se vuelve en una necesidad que el personal odontológico, desde su formación académica, conozca los factores de riesgo a los que se expone durante el ejercicio, los efectos que tienen sobre la salud, y que medidas implementar para combatir esta problemática.

El estudio e implementación de una correcta ergonomía en el ambiente de trabajo, busca promover la salud integral del trabajador, lo que permitirá elevar la productividad de la organización. Aporta en minimizar lesiones músculo esqueléticas, cansancio, optimización de trabajo, y ánimos del trabajador en ser más productivo. Por consiguiente, la ergonomía es aquella que permite diseñar espacios de trabajo, que no solo se enfoquen en lo estético, sino que sean espacios cómodos, que entiendan las necesidades del trabajador y que promuevan su salud, generando ambientes amigables con el ser humano (Molina Bravo y cols., 2019).

Accesibilidad y diseño universal

El odontólogo, se ocupa del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucodentales. El odontólogo está comprometido a abordar tratamientos minuciosos y complejos en torno a la cavidad oral, lo que provoca cambios bruscos en sus posiciones durante el trabajo. Los tratamientos dentales, son cada vez más solicitados, tanto por personas con compromiso médico, como por personas sanas (Princet., 2017). Esto coloca al profesionista en la necesidad del conocimiento de las condiciones médicas como parte fundamental de su formación. Con lo anterior, resalta también la importancia del cuidado del profesional por sí mismo, desde aprendizaje de diversas técnicas de anestesia, tratamientos, así como del conocimiento del entorno que le rodea y como lo utiliza a su favor.

El estudio debe estar enfocado en profesionales en formación, para evaluar el nivel de conocimiento respecto a estos temas. Es importante, para la investigación, tomar en cuenta el tiempo que el odontólogo pasa en clínica sentado y la sintomatología. Esto busca identificar y evaluar factores ergonómicos que puedan contribuir a lesiones músculo esqueléticas, evaluar la relación que existe entre la postura del paciente y del odontólogo durante los tratamientos odontológicos, analizar las posturas adoptadas por los estudiantes de odontología que afectan al rendimiento físico y mental durante el ejercicio, e identificar las principales causas de estrés en la práctica odontológica, para evaluar el impacto sobre la salud física y mental del profesional.

2. METODOLOGÍA

Diseño del estudio

Se utilizó un estudio transversal con enfoque cuantitativo y descriptivo, enfocado en evaluar factores ergonómicos en estudiantes de odontología.

Población y muestra

Universo: 32 alumnos de odontología de distintas universidades en Hermosillo, Sonora.

Criterios de inclusión: estudiantes a partir de cuarto semestre, que trabajen en clínica al menos dos veces por semana y que aceptaran participar voluntariamente.

Muestreo: no probabilístico por conveniencia.

Instrumentos de recolección de datos

Encuestas digitales aplicadas mediante Google Forms.

Estas encuestas incluyeron preguntas basadas en dos métodos estandarizados:

- Método BHOP (Balanced Human Operating Position): evalúa postura corporal completa (columna vertebral, rodillas, piernas, pies, etc.).
- Método R.U.L.A (Rapid Upper Limb Assessment): mide el riesgo postural en miembros superiores (brazos, antebrazos, muñecas), tronco, cuello y piernas.

Procedimiento

- Se enviaron los formularios en línea a los participantes.
- Los estudiantes respondieron sobre sus posturas habituales durante la práctica clínica.
- Con base en las respuestas, se realizaron dos análisis:
- BHOP: clasificación de posturas válidas e inválidas.
- R.U.L.A: puntuación de riesgo postural mediante el software Ergonautas.

Escala de resultados

- R.U.L.A: puntuaciones clasificadas en cuatro niveles (1 a 4), desde riesgo aceptable hasta necesidad de cambio urgente en la postura de trabajo.
- BHOP: identificación de la postura más y menos practicada, según aceptación ergonómica.

Ética

Se garantizó la participación voluntaria, confidencialidad de datos y uso exclusivo para fines académicos.

El universo será constituido por 32 alumnos de odontología de distintas universidades que ofrecen la licenciatura en Médico cirujano dentista, odontología o estomatología en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Los criterios de inclusión consistirán en profesionales en formación que estén dispuestos a participar en el estudio, además de que sean estudiantes a partir de cuarto semestre, y que estén trabajando en clínica, al menos dos veces por semana. Se realizarán encuestas vía internet, y se les enviará a los participantes para recolección de datos mediante formularios de Google. Mediante las encuestas, se analizarán las posturas para detectar la posible existencia o riesgo de síntomas iniciales que todavía no han constituido en trastorno músculo esquelético.

Se utilizará el método BHOP (Balanced Human Operating Position), con el cual se evaluarán las posiciones que debe tener el odontólogo. Se evaluará; la flexión cervical mínima, manos y dedos como punto de apoyo, hombros paralelos al piso, columna vertebral del operador en relación a la columna del paciente, flexión de las rodillas, piernas, ante piernas, pies en ángulo recto, piernas separadas formando un triángulo equilátero, entre otros.

Se implementará también, el método R.U.L.A (Rapid Upper Limb Assesment), el cual tiene como objetivo, evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y que pudiesen ocasionar trastornos músculo esqueléticos. El método R.U.L.A, se basa en la observación directa de las posturas adoptadas durante las tareas, y se dividen en dos grupos; Grupo A (Brazos, antebrazos y muñecas), y grupo B (Piernas, tronco y cuello). Mediante una evaluación con tablas, se asigna una puntuación al participante y se determina el nivel al que esta su postura.

Las preguntas, realizadas a través de Google Forms, combinarán ambos métodos. Primeramente, el R.U.L.A, el cual se enfoca mayormente en miembros superiores, considerando en menor medida los miembros inferiores. En segundo lugar, involucramos el método BHOP, ya que sí toma en cuenta, en mayor medida, los miembros inferiores.

La siguiente tabla, es el análisis BHOP. Las posturas válidas son aquellas que, según este método, son aceptadas. Incluyendo columna vertebral, piernas, rodillas, entre otros (Figura 1).

Postura válida	Número de casos	Porcentaje del total (0)
Columna vertebral vertical en relación a la columna del paciente		
Piernas separadas en forma de triángulo equilátero		
Rodillas y piernas flexionadas		
Total apoyo plantar		
Manos y dedos como puntos de apoyo		
Brazos lo más cercanos al operador		
Hombros paralelos al suelo		

Figura 1. Tabla BHOP simplificada

El método R.U.L.A, no está previamente representado en una tabla, por lo que se utilizó la herramienta proporcionada por la página Ergonautas. La cual, en su sección Ergoniza, cuenta con distintos métodos de evaluación de fuerzas, posturas, cargas, etc. Incluyendo una evaluación que utiliza el método R.U.L.A, por lo que se hará uso de esta herramienta para la evaluación de la posición (Figura 2).

Grupo A

Introduce la información correspondiente a los miembros superiores del cuerpo: **brazos, antebrazos y muñecas.**

Grupo A

Grupo B

Introduce la información correspondiente correspondiente a las **piernas, el tronco y el cuello.**

Grupo B

Figura 2. Grupos de preguntas en Ergoniza. Grupo A y grupo B

La imagen corresponde a la aplicación del método R.U.L.A (Rapid Upper Limb Assessment) y se encuentra dividida en dos apartados: el **Grupo A**, que recopila información sobre los miembros superiores del cuerpo brazos, antebrazos y muñecas para evaluar las posturas y movimientos repetitivos que implican mayor riesgo

en la práctica odontológica; y el **Grupo B**, que se centra en las **piernas, el tronco y el cuello**, con el objetivo de identificar la carga postural y los posibles desbalances en la alineación corporal. Ambos apartados, presentados en recuadros con encabezados azules y botones de acceso, permiten realizar una valoración integral de la postura del odontólogo, diferenciando entre los esfuerzos de las extremidades superiores y las demandas posturales del resto del cuerpo.

Figura 3. Ejemplo de preguntas del grupo A

La imagen corresponde a una sección del método R.U.L.A (Rapid Upper Limb Assessment), en la cual se solicita indicar el ángulo de flexión del brazo del trabajador mediante la selección de una de cuatro opciones representadas con esquemas ilustrativos: brazo entre 20° de flexión y 20° de extensión, brazo entre 21° y 45° de flexión o más de 20° de extensión, brazo entre 46° y 90° de flexión, y brazo flexionado más de 90°; en este caso se observa seleccionada la opción que indica que el brazo se encuentra entre 46° y 90° de flexión, postura considerada intermedia que puede generar sobrecarga muscular si se mantiene de forma prolongada o repetitiva.

Figura 4. Ejemplo de preguntas del grupo B

Después de responder la encuesta, a cada participante, se le asignará una puntuación R.U.L.A acorde a sus Las imágenes corresponde a una sección del método R.U.L.A (Rapid Upper Limb Assessment) destinada a evaluar el ángulo de flexión del cuello del trabajador. Se presentan cuatro opciones ilustradas: cuello entre 0° y 10° de flexión, entre 11° y 20° de flexión, flexionado por encima de 20°, y en extensión. Cada alternativa incluye un esquema del perfil de una persona con la medición angular señalada para facilitar la identificación de la postura. En este caso, la opción seleccionada corresponde a la primera, que indica que el cuello está entre 0° y 10° de flexión, lo cual refleja una postura relativamente neutra y ergonómicamente aceptable si se mantiene de forma controlada. respuestas. Esta evaluación consiste en que, acorde a la puntuación del participante, se asigna un nivel entre 1 y 4. Niveles que indican un riesgo desde aceptable, hasta la indicación de cambios urgentes en las tareas del encuestado. (Figura 5).

Puntuación	Nivel	Actuación
1 o 2	1	Riesgo Aceptable
3 o 4	2	Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente profundizar en el estudio
5 o 6	3	Se requiere el rediseño de la tarea
7	4	Se requieren cambios urgentes en la tarea

Figura 5. Nivel de actuación según puntuación del método R.U.L.A, en Ergoniza

La imagen muestra la tabla de interpretación de resultados del método R.U.L.A (Rapid Upper Limb Assessment), en la cual se establecen niveles de actuación en función de la puntuación obtenida. Los puntajes 1 o 2 corresponden al nivel 1, considerado como riesgo aceptable, sin necesidad de cambios inmediatos; las puntuaciones 3 o 4 se ubican en el nivel 2, indicando que pueden requerirse cambios en la tarea y que conviene profundizar en el estudio; las puntuaciones 5 o 6 se clasifican en el nivel 3, lo que implica la necesidad de un rediseño de la tarea; y, finalmente, una puntuación de 7 corresponde al nivel 4, que señala la urgencia de realizar cambios inmediatos en la tarea. La tabla utiliza colores verde, amarillo y rojo para diferenciar visualmente la gravedad de cada nivel de riesgo.

3. RESULTADOS

Se evaluó la totalidad de la muestra constituida por 32 alumnos mediante el formulario de Google. Todos estuvieron de acuerdo con formar parte del estudio, siendo este, uno de los criterios de inclusión. En el análisis BHOP, se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 1. Resultados obtenidos del análisis BHOP

Postura válida	Número de casos	Porcentaje del total (32)
Columna vertebral vertical en relación a la columna del paciente	4	12,5%
Piernas separadas en forma de triángulo equilátero	25	78,1%
Rodillas y piernas flexionadas	29	90,6%
Total apoyo plantar	18	56,3%
Manos y dedos como puntos de apoyo	29	90,6%
Brazos lo más cercanos al operador	12	37,5%
Hombros paralelos al suelo	15	46,9%

Mediante el método BHOP, se les preguntó a los 32 participantes, cuáles de las posturas presentadas mantenían en su práctica clínica. La postura válida más practicada, fue rodillas y piernas flexionadas, la cual, 29

participantes registraron practicar, consistiendo en un 90,6% del total. La postura menos practicada por los estudiantes fue la de columna vertebral vertical en relación a la columna del paciente, con solo 4 casos, consistiendo en un 12,5% del total de la muestra. Las preguntas del método BHOP, fueron simplificadas en la encuesta para una mejor comprensión de la misma.

En la misma encuesta, se colocaron las preguntas basadas en el método R.U.L.A y se colocaron en el software de Ergoniza para obtener una puntuación acorde a las necesidades concluidas con las respuestas proporcionadas por los encuestados.

Más del 60% de los encuestados, obtuvieron una puntuación entre 5 y 6, lo que significa que se requiere un nivel de actuación 3, lo que significa que se requiere un rediseño obligatorio de la posición en que realizan las tareas, para disminuir los factores de riesgo de lesiones músculo esqueléticas. Gran parte de los encuestados, refirieron dolores tempranos en espalda baja y cuello mayormente.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Es importante saber que, la adaptación del ser humano a su actividad laboral, es un requisito indispensable para conservar la salud y evitar el dolor postural del profesional, lo cual, surge como consecuencia de una mala postura durante un tiempo prolongado. Por ello, es necesario que, en este caso, el odontólogo obtenga formación profesional y conocimientos básicos necesarios sobre posturas. En este estudio, gran parte de los encuestados refirieron molestias en espalda baja y cuello mayormente. Un estudio realizado por Talled y Asmat (2014), registró el nivel de conocimiento de 60 alumnos de estomatología en cuanto a posturas ergonómicas correctas. El nivel que predominó, fue el nivel medio. En cuanto a la prevalencia de dolor postural registrado, se encontró que el dolor en la zona cervical fue el más frecuente en un 82,2% del total de los participantes.

En el presente estudio, los resultados arrojados por el software de Ergoniza, nos da a entender que las posturas adoptadas por los estudiantes de odontología en distintas universidades de Hermosillo, requieren cambios rápidos para prevenir futuras lesiones músculo esqueléticas.

En 2009, Bendezú y colaboradores, registraron mayor prevalencia de dolor en cuello, hombros y espalda, lo que llevó a la conclusión de que se debe estudiar la razón del por qué esta zona es la que reporta mayor dolor durante la atención clínica, lo que nos llevará a desarrollar estrategias para mejorar esta condición, ya que, en el presente estudio, los participantes refirieron molestias en zonas similares a las registradas en estudios previos. Eso puede deberse a que el estudio, se realizó en estudiantes que aún no han ejercido el mismo tiempo que un profesional que ya pudiese contar con su clínica o con un mayor tiempo en la práctica de la profesión, pero nos ayuda a darnos cuenta de la importancia que implica el impartir educación acerca de la ergonomía enfocada en la postura del odontólogo y la relación que tiene con su entorno y el trabajo que realiza. Es esencial que el profesional, durante los procedimientos realizados en preclínica y en clínica odontológica, adopten una posición de trabajo adecuada que se cimiente en principios de ergonomía (Gilmus., 2019).

Debemos considerar también, la manera en la que el profesional trabaja. De pue, los descansos, la posición de la cabeza, la flexión, las piernas, acorde a los espacios con los que el practicante de la odontología cuenta.

Todos los factores conllevan un gran desafío ante la necesidad de aplicar una correcta ergonomía en el trabajo odontológico. Con su aplicación, el desempeño del odontólogo debería mejorar la productividad del mismo, para brindar un servicio de mayor calidad y comodidad tanto para el profesional, como para el paciente.

Sin duda alguna, la odontología se enfrenta a este enorme desafío. Realmente existe la necesidad de aplicar métodos para mejorar la ergonomía en el ejercicio, debido a los altos niveles de estrés físicos y cognitivos que padece el odontólogo en cuanto a posturas y movimientos repetitivos, lo cual conlleva a padecer patologías y/o trastornos que, a largo plazo, afectan al profesional de la salud en su rendimiento físico y emocional. La ergonomía cada vez se toma más en cuenta en este ámbito, y se resalta la importancia de la educación en cuanto a estos temas, y no solo en la odontología, sino en todo oficio que requiera la necesidad de la adaptación del humano con la máquina y con el ambiente en que se desarrolla.

REFERENCIAS

- [1] Gómez García, Flor Jenia., Jimenez del Valle, Jany. (2017). Impacto de la mala ergonomía en la práctica clínica odontológica. *Revista Mexicana de Estomatología* vol.4 No.2
- [2] Molina Bravo, Brenda Anais., Antón Cedeño, Angie Mariel., y cols. (2019). Ergonomía y calidad de vida laboral en la praxis odontológica. *Revista Arbitraria de Ciencias de la Salud*.
- [3] Horacio, Javier Romero., Barrionuevo., María Eugenia Alejandra. (2017). Ergonomía, una ciencia que aporta al bienestar odontológico. *Facultad de odontología. UNCuyo*.
- [4] Apud, E. & Meyer, F. (2003). The importance of ergonomics for health professionals. *Science and nursing*. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532003000100003>
- [5] Diego-Mas, J. (2015). Global ergonomic analysis using the LEST method. *Ergonautas, Polytechnic University of Valencia*
- [6] Mansoor S. N, Al Arabia D. H, Rathore F. A. (2022). Ergonomics and musculoskeletal disorders among health care professionals: Prevention is better than cure. doi: 10.47391/JPMA.22-76. PMID: 35751350.
- [7] Valero Princet, Yolanda. La odontología en nuestros días. (2017). *Revista odontológica mexicana*.
- [8] National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). (1989). Revisión de evidencias epidemiológicas de lesiones músculo esqueléticas relacionadas con el trabajo.
- [9] Esteve Clara. (2001). La ergonomía y la planificación del trabajo en la oficina de farmacia. *Elsevier SALUD LABORAL*. Vol. 20. Núm 1
- [10] Talledo Acaro, Jahaira Danitza & Asmat Abanto, Angel Steven. (2014). Conocimiento sobre posturas ergonómicas en relación a la percepción de dolor postural durante la atención clínica en alumnos de odontología. *International journal of odontostomatology*. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2014000100008>
- [11] Bendezú N. (2006) Correlación entre el nivel de conocimientos sobre posturas odontológicas ergonómicas, posturas de trabajo y dolor postural según zonas de respuesta, durante las prácticas clínicas del estudiante del 5to año de la Facultad de Estomatología Roberto Beltrán Neira de la UPCH en el año 2004.
- [12] Ispier, A. J.; Antoniuk, A.; Saliba, C. A.; Saliba, O. & Coelho, D. Prevalencia de sintomatología dolorosa recurrente del ejercicio profesional en cirujanos dentistas. *Acta Odontol. Venez.*, 47(1):68-78, 2009.
- [13] Laguerre Gilmus, Jehowill. (2019). La tendinitis laboral, riesgos ergonómicos en Odontología. *Revista San Gregorio*, (35), 126-142. <https://doi.org/10.36097/rsan.vi135.933>

Correo de autor de correspondencia: Jaazielceballos2k@gmail.com